

УДК 343.9

Клименко Ігор Юрійович –

аспірант

Державний податковий університет

<https://orcid.org/0009-0000-2925-5515>

Ihor Yu. Klymenko –

PhD student

State Tax University

(31 Universitetska Street, Irpin, Kyiv region, 08200, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0000-2925-5515>

Організована злочинність як небезпечне системне соціально-правове явище

У статті досліджено поняття організованої злочинності як небезпечного системного соціально-правового явища в розрізі історичного становлення та на сучасному етапі розвитку держави. Зазначено, що злочинність, як і живий організм, здатна до еволюції; від окремих злочинів та їхніх причин суспільство перейшло до розуміння множинності злочинності. Виникнення та розвиток злочинності сягають далеко у минуле, супроводжуючи людство з моменту його появи. У первісному суспільстві далеко не гармонія інтересів членів роду та авторитет старшин були панівними. Дикі масові людські жертвопринесення, ритуальні вбивства, спалення, винищувальні війни, грабування, насильство, нещадність і жорстокість, варварські звичаї тощо супроводжували людство з давніх часів. Злочинність змушувала людську спільноту шукати різні способи захисту від суспільно небезпечних дій (табу, звичаї, заборони, приписи тощо), які з часом стали основою кримінального права.

Констатовано, що злочинність є складовою частиною первісної культури. Відомості про злочинність можна отримати з міфологічних джерел, але актуальнішими є результати сучасних наукових досліджень первісних племен, які досі існують на нашій планеті. В усній народній творчості злочинність згадується лише побічно, і легко помилитися, спираючись тільки на ці джерела. Ми можемо проаналізувати лише ту частину народної творчості, яка «перетекла» в наступну епоху і була збережена в нових міфах та інших письмових формах фольклору.

Зроблено висновок, що організована злочинність є результатом взаємодії з суспільством і пронизує своїм негативним впливом різні сфери та соціальні відносини. Водночас вона є самостійним явищем з власними закономірностями розвитку. Ознаки організованої злочинності змінюються паралельно з трансформаціями, що відбуваються у суспільстві. Поява нових ознак організованої злочинності завжди відбувається через її взаємодію із суспільством, яка виявляється на різних рівнях - загальнодержавному і регіональному.

Ключові слова: організована злочинність, ознаки організованої злочинності, історичний розвиток злочинності.

I.Yu. Klymenko Organized Crime as a Dangerous Systemic Social and Legal Phenomenon

The article examines the concept of organized crime as a dangerous systemic socio-legal phenomenon in terms of historical development and at the current stage of state development. It is noted that crime, like a living organism, is capable of evolution; society moved from individual crimes and their causes to understanding the multiplicity of crime. The origin and development of crime go back far into the past, accompanying humanity from the moment of its appearance. In primitive society, the harmony of interests of family members and the authority of elders were far from dominant. Wild mass human sacrifices, ritual murders, burnings, wars of extermination, looting, violence, mercilessness and cruelty, barbaric customs, etc. have accompanied mankind since ancient times. Criminality forced the human community to look for various ways of protection against socially dangerous actions (taboos, customs, prohibitions, prescriptions, etc.), which over time became the basis of criminal law.

It was established that crime is an integral part of primitive culture. Information about crime can be obtained from mythological sources, but the results of modern scientific research on primitive tribes that still exist on our planet are more relevant. In oral folklore, crime is mentioned only indirectly, and it is easy to make a mistake relying only on these sources. We can analyze only that part of folk creativity that "flowed" into the next era and was preserved in new myths and other written forms of folklore.

It was concluded that organized crime is the result of interaction with society and permeates various spheres and social relations with its negative influence. At the same time, it is an independent phenomenon with its own patterns of development. The signs of organized crime change in parallel with the transformations taking place in society. The appearance of new signs of organized crime always occurs due to its interaction with society, which is manifested at different levels - national and regional.

Keywords: *organized crime, signs of organized crime, historical development of crime.*

Постановка проблеми. Злочинність, як і живий організм, здатна до еволюції. Зміни в соціальних, культурних та економічних умовах існування суспільства призводять до змін у злочинності. Історія виникнення злочинів настільки ж тривала, як і історія людства на Землі. Вже в перших розділах Старого Заповіту згадується про порушення заборони Євою та Адамом їсти плоди з дерев у раю, а в четвертому розділі йдеться про вбивство. Їхній син Каїн умисно вбив свого брата Авеля з заздрощів. За Біблією, Господь не допустив ні вбивства вбивці, ні самосуду, не дозволивши нікому підняти руку на Каїна.

З часом кількість злочинів зростає. Від окремих злочинів та їхніх причин суспільство перейшло до розуміння множинності злочинності. Виникнення та розвиток злочинності сягають далеко у минуле, супроводжуючи людство з моменту його появи. У первісному суспільстві далеко не гармонія інтересів членів роду та авторитет старшин були панівними. Дикі масові людські жертвопринесення, ритуальні вбивства, спалення, винищувальні війни, грабування, насильство, нещадність і жорстокість, варварські звичаї тощо супроводжували людство з давніх часів. Злочинність змушувала людську спільноту шукати різні способи захисту від суспільно небезпечних дій (табу, звичаї, заборони, приписи тощо), які з часом стали основою кримінального права.

Метою статті є всебічне дослідження організованої злочинності як небезпечне системне соціально-правове явище та вироблення рекомендацій щодо мінімізації негативного впливу даного явища на суспільне життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема організованої злочинності була предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як А. Гуров, О. Джужа, А. Долгова, С. Дьяков, А. Ємельянов, Т. Турчин, В. Устінов, Г. Шнайдер та інші. Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених організованій злочинності в цілому, а також окремим її аспектам, науковці й практики досі не дійшли єдиного визначення цього поняття.

Невирішені раніше проблеми. Не дивлячись на те, що багато авторів вже досліджували явище організованої злочинності, у зв'язку з умовами сьогодення залишаються проблеми, які потребують більш детального дослідження.

Виклад основного матеріалу. Фіксація злочинності в первісному суспільстві та дослідження її основних форм дозволяють створити загально-культурологічну теорію. Це дає можливість ще раз підтвердити, що злочинність є вічним і незмінним супутником людства.

Ми, звичайно, не маємо письмово зафіксованих даних з тієї найдавнішої пори, оскільки тоді ще не було писемності. Під первісним суспільством розуміються суспільні та економічні відносини, що існували багато тисячоліть тому у всіх народів на ранній стадії їхнього розвитку. Виробничі відносини первісного ладу виникли на основі низького рівня розвитку продуктивних сил і примітивних знарядь праці при спільній власності, хоча існувала і особиста власність на знаряддя, зброю, одяг, предмети домашнього вжитку тощо. Виробництво велося спільно, і його продукти розподілялися порівну.

У цей період вже існувала сім'я, з'явилася релігія та інші міфологічні форми культури, включаючи мальовничу. Ця культура, закріплена в міфах, справила величезний вплив на людську культуру, і ми постійно відчуваємо її вплив у сучасних релігіях, традиціях, звичаях, ритуалах, звичках. Первісна культура – це спадщина, від якої людство ніколи не позбудеться.

Злочинність є складовою частиною первісної культури. Відомості про злочинність можна отримати з міфологічних джерел, але актуальнішими є результати сучасних наукових досліджень первісних племен, які досі існують на нашій планеті. В усній народній творчості злочинність згадується лише побічно, і легко помилитися, спираючись тільки на ці джерела. Ми можемо проаналізувати лише ту частину народної творчості, яка «перетекла» в наступну епоху і була збережена в нових міфах та інших письмових формах фольклору.

Перш ніж говорити про первісну злочинність, необхідно розглянути, які заборони порушувалися діями, які сьогодні ми б назвали злочинними. Очевидно, це не були кримінальні закони, а «неписані правила», які іноді були дуже суворими і за порушення карали досить жорстко. Багато з цих правил згодом стали основою кримінальних законів, які використовуються й сьогодні.

Те, що первісні правила та табу не були записані (на камені, папірусі, папері), не змінює їхньої сутності та змісту. Головне, що вони існували, захищали певні цінності, мали конкретні заборони і за порушення каралися. Від дотримання цих правил залежали безпека, добробут і процвітання племені або роду. Відповідні знання правил прищеплювалися з дитинства.

У первісному суспільстві доцільно виділити два основних види злочинності: сакральна та загально-кримінальна.

Сакральні злочини базувалися на віруваннях у магію та забобонах первісної людини. Стародавня людина повсякчас перебувала в оточенні богів, ідолів, духів героїв і предків, а також вбитих ворогів. Вона вірила в містичні сили природи: вогню, рослинності, води, неба, каміння тощо. Всі ці сили щільно оточували її, і, крім того, між окремими явищами і предметами існували магічні зв'язки. Зазіхання на надприродні сили або магічні ритуали

означало порушення ustalених норм життя, що могло завдати шкоди людині, а значить вимагало покарання. При цьому свято вірили, що самі покарання також мають сакральний характер, оскільки вони викликають зміни у світі.

З часом сакральна злочинність у тому вигляді, в якому вона існувала в первісні часи, майже зникла. Проте, вона довго зберігалася у суспільствах із сильними містичними компонентами.

Другий вид злочинності – загально-кримінальний, вважається головним і підтверджує, що злочинність вічна. Крадіжки, розбої, вбивства, згвалтування існували завжди. Злочинність вічна, оскільки у всі часи були і будуть люди, незадоволені своїм становищем і ставленням до себе, які готові порушити кримінально-правові норми.

О.Литвинов, який здійснив багаторічні етнологічні польові дослідження серед тубільців Тробріанських островів, зазначав, що «поняття злочину в Тробріанському суспільстві може бути визначене тільки в найзагальніших рисах – іноді це вибух пристрасті, іноді порушення табу, іноді замах на особистість або власність (вбивство, крадіжка, напад), а іноді це перебільшення своїх амбіцій або багатство, яке не санкціоноване традицією і суперечить прерогативам вождя або будь-кого із старійшин» [1, с. 272].

Досліджуючи злочинність у первісному суспільстві, важливо пам'ятати, що люди, постійно перебуваючи під сильним впливом магії, все ж вчиняли більшість загальнокримінальних злочинів. Якщо у первісної людини щось вкрадуть, вона може зловити злодія і повернути викрадене. Хоча для цього може знадобитися магія, небезпеку самої крадіжки вона розуміє і без містики.

У Середні віки майнові злочини (крадіжка, приховування майна, здобутого злочинним шляхом) були досить поширені, але не в таких масштабах, як сьогодні. Основну частину злочинів складали пограбування та вбивства.

Михайлов О. Є. стверджує, що у Середньовіччі не існувало підліткової злочинності. Через значно коротшу тривалість життя основною частиною населення були молоді люди віком до 35 років. Не було перехідного віку між дитинством і дорослістю — дитина відразу переходила з дитинства у світ

дорослих.

Жінки і дівчата, що жили в захищеному соціальному оточенні і суворо контролювалися неформальними методами, майже не скоювали злочинів. Їхня злочинність обмежувалася здебільшого допоміжними завданнями у підготовці та вчиненні злочинів чоловіками.

Романтичні образи злочинців, що грабували тільки багатих, ділили здобич між бідними і вбивали лише в разі самооборони чи справедливої помсти, як, наприклад, Робін Гуд, існували лише в легендах і міфах. Насправді організованих злочинців породжували аристократи і дрібне дворянство. Ці злочинці діяли приховано, за спинами інших. Оскільки в аристократів був одяг із хутряними комірами, їхні злочини (збереження награбованого, вимагання та ін.) отримали назву «злочинність хутрянних комірів».

Основи для розвитку протиправної поведінки в сучасному суспільстві заклали три світові революції (за Михайловим О.Є.)[2, с. 565]:

1. Меркантилістична революція. Відкриття Америки європейцями в 1492 році спричинило перетворення європейської соціально-економічної структури завдяки розвитку всесвітньої системи торгівлі. Виник поділ праці як між індивідуумами, так і між націями.

2. Промислова революція, яка почалася близько 1750 року. Вона замінила феодальний, аграрно-ремісничий соціально-економічний лад на індустріальне суспільство, в якому умови життя визначалися способом виробництва, базованого на великій промисловості.

3. Технологічна (друга промислова) революція, що почалася після Другої світової війни. Вона спиралася переважно на автоматизацію виробництва і призвела до зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу, через що недостатньо підготовлені працівники втрачали робочі місця і ставали безробітними.

Ці світові революційні процеси вплинули і продовжують впливати на масштаби і види протиправної поведінки:

- всесвітня торгівля та масове виробництво товарів значно розширили можливості та передумови для злочинних діянь.

- економічні та соціальні зміни, зростання

економіки та кризи, що супроводжують ці процеси, особливо стимулюють майнові злочини.

Люди не відчували себе ущемленими лише в умовах загального тяжкого матеріального становища. Середньовічні селяни не були в гіршому становищі, ніж аристократія, оскільки межі між класами були чіткими та непроникними. Після меркантилістичної та першої промислової революцій цей стан змінився. Зокрема, з'явився новий соціальний прошарок – буржуазія. Але й межі між прошарками суспільства стали гнучкішими і проникними.

Поділ суспільства на класи з протилежними інтересами спровокував суперечності та боротьбу між ними, що викликало потребу в кримінальних репресіях для захисту інтересів «панівної сторони». Так первинно сформувалося соціальне явище – злочинність, як непокора діючим законам тогочасного суспільства. Звісно, не слід порівнювати значення поняття злочинності в ті часи із сучасним. Злочинність на певних історичних етапах слід розглядати лише як непокору діючому порядку, а не як вияв волі, що завдає суспільної шкоди.

Спробуємо дослідити питання еволюції злочинності в різні періоди історії України від давнини до часів початку Другої світової війни. Хвиля кочових племен скіфів накопилася на причорноморські степи, утворивши могутній племінний союз – Велику Скіфію, що проіснував впродовж VII-III ст. до н.е. Основними джерелами права Скіфського царства було звичаєве право і правові норми, встановлені царською владою.

Отже, аналіз і спостереження за історичним виникненням злочинності допомагає зрозуміти сучасні причини її подальшого розвитку. Історія показує, що люди продовжують вчиняти злочини, які є частими та різноманітними. З часом змінювалися форми злочинної поведінки, а також самі поняття злочину й покарання. Те, що в одні епохи вважалося злочинним, в інші періоди могло допускатися і не вважатися порушенням.

Злочинність формувалася під впливом різних чинників, які й досі залишаються актуальними. Об'єктивні суперечності завжди існували в суспільствах різних історичних етапів

і не можуть бути повністю усунутими, оскільки вони постійно змінюють формат і переходять на інші рівні. Ці суперечності закономірно породжують злочинність, проявляючись у суперечливих процесах і явищах соціологічного рівня. Однак з ними можна та потрібно боротися.

Розробка та формування оптимального поняття організованої злочинності має важливе теоретичне і практичне значення, що дозволяє активізувати способи протидії цьому негативному явищу. Слід зазначити численні спроби розкрити зміст терміну «організована злочинність».

У юридичній науці існує невідповідність між кримінологічним і правовим поняттям організованої злочинності. Кримінологічне поняття має розкривати соціальну сутність і основні особливості цього явища як особливої форми злочинності, тоді як правове поняття повинно фіксувати формальні ознаки, що підлягають фіксації правоохоронними органами. Крім того, правові поняття мають бути більш формалізованими, короткими, з акцентом на правових аспектах. Деякі автори вважають, що точну дефініцію організованої злочинності можна дати лише в кримінологічному сенсі.

Хотілося б зазначити, що при визначенні поняття організованої злочинності деякі дослідники наголошують на економічній, підприємницькій спрямованості організованої злочинної діяльності, проте організована злочинність не є частиною економічної злочинності. Потрібно розглядати організовану злочинність як більш широке явище, що включає злочини у сфері економіки, наркобізнес, незаконний обіг зброї та природних ресурсів, бандитизм, вимагання, торгівлю людьми, підтримку засуджених, корупцію тощо.

У визначеннях організованої злочинності, де поняття розкривається через організовану злочинну діяльність, йдеться не стільки про злочини, скільки про злочинну діяльність. Це так званий діяльнісний підхід до поняття організованої злочинності. Вважається, що термін «злочинна діяльність» має інше значення, ніж термін «злочин».

Відомо, що організовані злочинні угруповання здійснюють не лише кримінально-карані діяння, але й інші дії, спрямовані на забезпечення функціонування злочинного

формування, наприклад, створення фірм та комерційних підприємств.

У зв'язку з цим варто згадати про таку характеристику сучасної організованої злочинності, як «формалізованість», яка полягає в тому, що злочинні формування мають власні комерційні структури. Деякі лідери організованих злочинних угруповань мають до десятка власних фірм, що дозволяє їм використовувати права юридичних осіб та виходити на міжнародну арену. Таким чином, у механізмі організованої злочинної діяльності можна умовно виділити кримінальну і некримінальну частини.

Таким чином, організована злочинність включає в себе ширший спектр аспектів, ніж лише організована злочинна діяльність, оскільки охоплює також організовані злочинні угруповання. Дослідження спеціальної літератури показало різноманітні підходи до визначення ознак, що характеризують організовану злочинність, відзначаючи від 3 до 20 таких ознак, які поділяються на основні та додаткові. Згідно з думкою окремих науковців, ключовою ознакою є саме організованість.

Можна виділити три рівні організованості злочинної діяльності. На першому рівні злочини вчиняються організованими, але без складної ієрархії, з відсутністю розділення між організаторами і виконавцями. Ці групи характеризуються низьким рівнем організації управління, спільністю цілей і функцій, чітким розподілом соціальних ролей, а також власною системою мотивації і покарань.

У тому, як представлено другий рівень (середній, перехідний) організованої злочинності, вже є певні розбіжності. Деякі дослідники розглядають його як злочинні угруповання, що є перехідними формами до більш складних і небезпечних злочинних структур. Вони характеризуються більшою функціональною диференціацією, ієрархічністю, розділеністю ролей і, як правило, наявністю корумпованих зв'язків у державному апараті і правоохоронних органах. Ці угруповання можуть налічувати до кількох десятків осіб. Вони забезпечують певну структуру через проміжні ланки між керівництвом і виконавцями: "виконавці" – «бойовики» – «прикриття і забезпечення» – «керівництво». Цей рівень часто володіє контролем над територіями

або певними видами бізнесу, спеціалізуючись у різних видів злочинної діяльності.

Інші дослідники відносять до другого рівня злочинні організації, що є більш високим рівнем злочинної спільноти з виокремленням керівництва як самостійної управлінської функції. Тут вже присутня суворі ієрархічна структура, стосунки підпорядкування і визначення ролей через виконувани функції. Взаємодія членів організації підпорядкована досягненню спільних цілей, і членство в організації є обов'язковим. Цей рівень може налічувати від кількох сотень до кількох тисяч осіб, і задуми керівної еліти не відомі всім членам.

Третій рівень відрізняється від попередніх організацією злочинного середовища, згуртованістю лідерів і консолідацією злочинних спільнот, які можуть включати кілька угруповань.

Висновок. У завершення важливо зазначити, що організована злочинність є результатом взаємодії з суспільством і пронизує своїм негативним впливом різні сфери та соціальні відносини. Водночас вона є самостійним явищем з власними закономірностями розвитку. Ознаки організованої злочинності змінюються паралельно з трансформаціями, що відбуваються у суспільстві. Поява нових ознак організованої злочинності завжди відбувається через її взаємодію із суспільством, яка виявляється на різних рівнях - загальнодержавному і регіональному.

Список використаних джерел:

1. Литвинов О. М. Сучасні проблеми управління профілактикою злочинів: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2003. 312 с.
2. Михайлов О. Є. Кримінологія: навчальний посібник. К.: Знання, 2012. 565 с.

References:

1. Lytvynov O. M. Suchasni problemy upravlinnia profilaktykoiu zlochyniv: monohrafiia. Kherson: Oldi-plus, 2003. 312 s.
2. Mykhailov O. Ye. Kryminolohiia: navchalnyi posibnyk. K.: Znannia, 2012. 565 s.